

БОЛАЛАРДА МАТЕМАТИКА ФАНИНИ ЎҚИТИШНИНГ УСУЛ ВА
ВОСИТАЛАРИ, БОСҚИЧЛАРИ
МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ ДЕТЕЙ, ЭТАПЫ
METHODS AND MEANS OF TEACHING MATHEMATICS IN CHILDREN,
STEPS

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6413058>

Джамолова Боғдагул Тошпулатовна

Қарши шаҳар Абдулла Орипов номли ижод мактаби

Математика фани ўқитувчиси

Джамолова Богдагуль Тошпулатовна

Каршинская городская творческая школа имени Абдуллы Орипова

Учитель математики

Djamolova Bogdagul Toshpulatovna

Karshi city creative school named after Abdulla Oriпов

Mathematics teacher

Аннотация: *мазкур мақолада математика фанини бошланғич синф ўқувчиларига ўргатишнинг дастлабки босқичлари, усул ва воситалари ҳақида сўз боради. Бунда ўқувчилар психологияси, яни ёш психологиясига алоҳида эътибор берилган. Элементар математик тасавурларни шакллантириш воситаларининг моҳияти ва уларнинг классификацияси ҳақида кенг ёритилади.*

Калит сўзлар: *математика, элементар математика, ёш психологияси, классификация, замонавий математика.*

Аннотация: *В данной статье рассматриваются начальные этапы, методы и средства обучения математике учащихся начальной школы. Особое внимание уделяется психологии студентов, т. е. психологии молодежи. Широко освещается сущность средств образования элементарных математических понятий и их классификация.*

Ключевые слова: *математика, элементарная математика, молодежная психология, классификация, современная математика.*

Annotation: *This article discusses the early stages, methods, and tools of teaching math to elementary students. Particular attention is paid to the psychology of students, ie the psychology of youth. The essence of the means of forming elementary mathematical concepts and their classification are widely covered.*

Keywords: *mathematics, elementary mathematics, youth psychology, classification, modern mathematics.*

Мамлакатимизда замонавий педагогик технологияларни таълим амалиётига татбиқ этиш асосида таълим жараёнининг потенциал имкониятларини юзага чиқариш босқичи давом этмоқда. Педагоглар айна пайтда инновацион технологияларни таълим-тарбия жараёнига киритиш орқали ўқув самарадорлиги ва сифатини оширишни кўзламоқдалар. Авваломбор, шуни таъкидлаш керакки, таълим-тарбия соҳасида меҳнат қилаётган ҳар бир киши педагогикнинг фалсафий жабҳаларидан, илм-фан ва техника соҳасидаги ўзгаришлардан, янги пайдо бўлган дунёқараш ва илмий оқимлардан хабардор бўлишлари керак. Иккинчидан, ҳар бир педагог болага таълим-тарбия бериш масаласи билан шуғулланар экан, педагогикнинг назарияси ва ўқитишнинг замонавий педагогик технологиялари ҳамда миллий истиқлол ғоялари билан қуролланган бўлишлари керак. Учинчидан, назарий жиҳатдан тўла асосланган замонавий педагогик технологияларни бугунги кунда таълим жараёнига қўллаш энг долзарб масалага айланган. Ушбу маърузалар тўпламида “Элементар математик тасаввурларни шакллантириш” фанининг умумий масалалари учун мўлжалланган бўлиб, ўқитиш жараёнини лойиҳалаш алгоритми мавжуд бўлиб, катта модуллар ва ўрта модулларга ҳамда ўқув соатларининг умумий сонига қараб ўқув режа асосида тақсимланган. Ўрта модул таркибидаги кичик модулларга аниқ мақсадларнинг қўйилиши ва уларга ажратилган вақтнинг чегараланганлиги педагогик технологияларни жорий этилганлигининг энг муҳим белгисидир. Модуллардаги таянч тушунчаларнинг ва назорат саволларининг аниқланиши ҳамда тест саволларининг тузилиши эгалланган билимларни малакага айлантириш учун замин яратади. Маърузада ўрта модулда қўлланиладиган дарс тури, типи ҳамда қўлланиладиган педагогик усул ва услубларни аниқлаб, ишлатадиган жойларини белгилаш муҳим аҳамиятга эга бўлиб, бу эса услубий қўлланмада ўз аксини топган. Таълим жараёнида ўқитишнинг техник воситаларидан унумли фойдаланиш дарс самарадорлигини оширади. Муайян модулда ўқитишнинг техник воситаларини топиб, қўлланиш жойларини аниқлаш мазкур қўлланмада ўз аксини топган. Таълим-тарбия соҳасида меҳнат қилаётган ҳар бир киши бугунги кунда юзага келаётган янги тушунчаларни англаши, шунингдек дарсларни лойиҳалаш асосида модулли ўқитиш технологиялардан ҳам хабардор бўлишлари керак. Ушбу маърузалар тўплами кам куч ва кам вақт сарфлаб, чуқур ва пухта билимлар бериш учун кенг имкониятлар яратади. Лойиҳалаш асосида модулли ўқитиш назарий жиҳатдан тўла асосланган бўлиб, бугунги кунда уни таълим жараёнига татбиқ этиш энг долзарб масалага айланган. Модулли ўқитиш технологиясида феъллар тизимини қўллаш дидактик тамойил бўлиб, талабаларга берилган билимни, албатта уларнинг кўникмасига айлантириб беришни талаб қилади. Берилган билимнинг якуний натижаси кўникма шаклида намоён бўлиши деганда, талабаларнинг эгаллаган билимлари асосида қандайдир амалий фаолиятларни бажара олишлари тушунилади. Бу ҳаракатлар феъл шаклида бўлиб, иш-ҳаракатнинг бажарилганлигини билдиради. Берилган назарий билим асосида қандайдир 4 иш-ҳаракатни бажариш деганда, талабалар берилган билимни, камида, мустақил равишда айтиб бера олишликларини ҳам англанади.

«Элементар математик тасаввурларни шакллантириш metodikasi» ўқув предмети бўйича таълим технологияси маъруза ва амалий машғулотларни ўқитишнинг хорижий мамлакатларда кенг тарқалган илғор педогогик технология қоидалари асосида ишлаб чиқилган. Фанни ўқитиш технологияси қуйидаги тартибда ишлаб чиқилган. - Маъруза машғулотларини олиб боришда кўпроқ кўргазмали, муаммоли, информацион ва тематик шаклларга эътибор қаратилган. - Амалий машғулотларни олиб боришда муаммоли саволларни гуруҳларга бўлинган ҳолда муҳокама қилиш, индивидуал тарзда ишлаш, муаммоли вазиятни кейс-стади усулидан фойдаланиб назарий билимларни амалиётга қўллаш бўйича кўникмалар ва билимларни чуқурлаштиришга қаратилган. 3. Ўқув фани бўйича маъруза ва амалий машғулотларда ўқитиш технологияларини ишлаб чиқишнинг контсептуал асослари Ўзбекистон жаҳон ҳамжамиятида ўзининг муносиб ўрнини топмоқда. Давлатимизнинг иқтисодий тараққиётини таъминлаш учун ижтимоий-сиёсий, иқтисодий, маданий ва маърифий соҳаларда таркибий ислоҳотлар амалга оширилмоқда. Мамлакатнинг ижтимоий-иқтисодий тараққиёти юқори сифатли кадрлар салоҳиятига боғлиқ. Шу боис, мустақилликнинг дастлабки кунлариданоқ жаҳон андозалари даражасида кадрлар тайёрлашнинг миллий тизимини яратиш вазифаси қўйилди. Ўзбекистон Республикасининг «Таълим тўғрисида»ги қонуни, «Кадрлар тайёрлаш миллий дастури» ва бошқа меърий ҳужжатлар нафақат миллий таълим тараққиёти ва кадрлар тайёрлаш тизимини истиқболини белгиловчи ҳужжат, балки, ижтимоий-иқтисодий тараққиёт кафолати сифатида муҳим аҳамият касб этмоқда. Кадрлар тайёрлаш Миллий дастурининг биринчи босқичида амалга оширилган ислоҳотлар соҳани янги сифат босқичига кўтаришга замин ҳозирлади. Иккинчи босқич-таълим жараёнидаги сифат кўрсаткичларини яхшилаш, уяни жаҳон андозаларига мос, рақобатбардош, юқори савияга эга бўлган мутахассислар тайёрлашдан иборат. Ушбу мураккаб муаммоларни ечимини топиб уларни амалда кенг қўллаш олий таълим тизими ходимлари олдида катта вазифалар қўймоқди. Бунда, аниқ вазифалар сифатида бевосита ўқув жараёнини яхшилаш, ўқув дастурларини янада такомиллаштириш, ўқитишнинг замонавий педагогик технологияларини амалиётга жорий қилиш, техник воситалардан кенг фойдаланишдан иборатдир.

Мамлакатимизда юз бераётган ижтимоий-иқтисодий муносабатлар, халқ таълими тизимида бўлаётган ўзгаришлар «Таълим тўғрисида»ги қонун ҳамда «Кадрлар тайёрлаш Миллий дастури»да кўрсатиб ўтилганидек, ҳар бир бошланғич синф математика ўқитувчиси олдида муҳим вазифа қўйилмоқда. Бу вазифалар бошланғич таълим учун хос бўғинларни ажратиш имконини берадики, бу бўғинлар хилма-хил ўқув фанлари дастурларида, ўқув режаларида, дарсликларда таълимнинг жорий этилиши ҳамда методик тизимида бирор тармоқни ҳосил қилиниши мумкин. Давлат таълим стандартлари ўқув фани бўйича ўқув методик мажмуалар (дастур, ўқув режаси, дарслик) ларни яратиш учун кенг имкониятлар очиб беради, шунингдек ўқув фанлараро боғланиш ва билимларини мувофиқлаштириш тамойили асосида ўқув фанларининг ўзаро боғлиқлиги ва фанлараро боғланишини таъминлашга хизмат

килади. Болалар боғчаларида тарбияланувчилар уч гуруҳга бўлинган ҳолда тарбияланадилар, яъни: кичик гуруҳлар, ўрта гуруҳлар, катта гуруҳлар. Олиб борилаётган машғулотларнинг мазмуни уларнинг ёшига ва қобилиятига мос ҳолда ташкил этилади. Мактабгача ёш даври- болаларнинг ривожланишидаги муҳим босқич бўлиб ҳисобланади, бу даврда уларнинг физиологик, психологик, жисмоний, руҳий, маънавий, ахлоқий, ақлий жиҳатдан ривожланади ва шу билан биргаликда инсонларга меҳр оқибатли бўлиш, катталарга ҳурмат, кичикларга иззат қилиш каби бир қатор инсоний фазилатларни тарбиялашга замин яратилади. Шу боисдан мактабгача тарбия муассасаларида мазкур мақсадларга кўра катор ишларни олиб бориш, шу жумладан, турли дидактик ўйинлар технологияларидан фойдаланиш ва бошқа воситалар орқали болаларнинг элементар математик тасаввурларини шакллантириш шакллантириш, уларни ҳар томонлама баркамол, жисмонан соғлом, ақлан етук, руҳан тетик қилиб тарбиялашда муҳим аҳамият касб этади. Ўйин мактабгача тарбия ёшидаги болаларнинг асосий фазилатларидан биридир. Бола ҳаётининг асосий қисмини ўйин билан ўтказди. «Бола учун ўйин воқелик-деб ёзган эди К.Д. Ушинский, - бинобарин, теварак атрофдаги воқеликдан кўра анча қизиқроқ воқеликдир. У болага хусусан тушунарли бўлгани учун қизиқдир, ўйин болага шунинг учун тушунарлики, унда қисман боланинг ўзи япатган нарса бор». Дидактик ўйинлар орқали болаларнинг фаолияти муснаҳкамланаши билан биргаликда турли хил шакллар тўғрисидаги маълумотларни бериш орқали болаларнинг элементар математик тасаввурлари шаклланиб боради. Дидактик ўйинлар орқали болалар фаолияти мустаҳкамланади, ҳаёт ҳақидаги илк тасаввурлари, жонли ва жонсиз табиат ҳақидаги ўй фикрлари, турли буюм предметларнинг кўриниши, номи, ранги, шакли, тузилиши, ўсимлик ва ҳайвонот оламидаги ранг-барангликни англайдилар. Ўйин жараёнида болалар турли қийинчиликларни, ҳар қандай тўсиқларни енгиб ўтишга ҳаракат қилиб ўрганиб борадилар. Ўйин қадим замонлардан мавжуд бўлган ва у кўпгина педагоглар, психологлар, олимлар диққатини ўзига тортиб келган. Ўйин ибтидоий жамоа тузуми 20 давридаёқ юзага келган бўлиб, жамият ҳаётида меҳнатдан кейин туради ва унинг мазмунини белгилайди. Бугунги кунда ўйинларнинг турли-туман турлари мавжуд: миллий ўйинлар, ҳаракатли ўйинлар, спорт ўйинлари; сўз ўйини; қўғирчоқ ўйини; маънавий маърифий ўйинлар; интеллектуал ўйинлар; ўйлаб топ ўйинлари; замонавий техника ва компютер ўйинлари. Мактабгача тарбия ёшидаги болалар ўйини ўзининг мазмуни, хусусияти, ташкил этилишига кўра хилма-хилдир, уни қуйидаги туркумларга ажратишади: 1) Ижодий ўйинлар. 2) Қоидали ўйинлар. Ижодий ўйинларни болаларнинг ўзлари ихтиро этадилар.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Юқори синфларда математика фанини ўқитишда замонавий ахборот технологияларининг ўрни ва уларни дарсларда қўллаш методикаси онлайн мактабнинг математика фанини ўқитиш усулларини ўрганиш/ Ёлдашева Дилафруз

Мамадиёровна Қашқадарё вилояти Ғузор тумани 34-мактаби/ "Сиенсе анд Эдусатион"
Ссиентифис Жоурнал/ Волуме 1 Иссуе 2

2. [хтп://ҳозир.орг/элементар-математик-тасаввурларни-шакллантириш-воситаларинин.хтмл](http://hozir.org/элементар-математик-тасаввурларни-шакллантириш-воситаларинин.хтмл)

3. Математика ўқитиш методикаси/С.Алихонов/ Чўлпон номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи/Тошкент — 2011